

Biz kelajak bunyodkorimiz

Turdaliyeva Surayyo Mamatali qizi

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 320-guruh 2 -bosqich talabasi

Annotatsiya :*Tun-u kun shijoat bilan rivojlanayotgan mamlakatda yashar ekanmiz , biz yoshlar yurtboshimiz tomonidan yaratilib berilayotgan sharoitlardan oqilona foydalanmog'imiz lozim. Buyuk ajdodlarimizga munosib avlod bo'lgan holda ,yurtimiz ravnaqi uchun o'z hissamizni qo'shmog'imiz lozim.Sharq uyg'onish davrida ham jamiyatning yangilanishida yoshlarning o'rni beqiyos bo'lgan.*

Kalit so'z:*Yoshlar, uchinchi Renessans,ta'lim , tarbiya , ma'rifatparvar , buyuk ajdodlarimiz*

Jahon sahnida rivojlanayotgan mamlakatlar qatorida go'zal ona diyorumiz O'zbekiston ham yetakchi o'rinlarda turadi .Yurtimizdan yetishib chiqqan buyuk allomalarimiz o'gitlarini ular qoldirgan dunyoviy va ilmiy manbalarni o'rganish baravarida yurtimizni dunyoga tanitayotgan yoshlarimiz kelajagimiz poydevori deb faxr va iftixor hissini tuyamiz .O'zbekistonni haqiqiy ma'noda yoshlar mamlakati desak mubolag'a bo'lmaydi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi va qo'llab quvvatlashi esa yoshlarga o'z orzulari va maqsadlarini amalga oshirishda keng imkoniyatlar ochib bermoqda .Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning :”Biz o'z oldimizga mamlakatimizda uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz ,buning uchun yangi Xorazmiylar,Beruniylar, Ibn Sinolar ,Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak . Bunda ,avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish,sog'lom turmush tarzini qaror toptirish ,ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilish lozim”,so'zlari yoshlar uchun katta marralar sari yo'l ochdi desak adashmagan bo'lamiz .Agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak ,buyuk ajdodlarimiz qo'lga kiritgan yutuqlar zamirida avvalo,ona Vatanimizga xizmat qilishdek olijanib maqsadlar mujassam ekanini ko'rishimiz mumkin . Ma'rifatparvar adiblarimiz Abdulla Avloniy, Fitrat, Abdula Qodiriylarning o'lmas badiiy asarlarini aynan bizning yoshimizda yaratganlari hech kimga sir emas. Bizning tomirlarimizda ana shunday ulug' bobolarimizning qoni oqar ekan ,ularga munosib avlod bo'lish, ular kabi yuksak maqsadlar sari intilib yashash barchamizning ezgu burchimizdir.Bugungi kunda mamlakatimizda uchinchi Renessans poydevorini yaratish yo'lida katta-katta qadamlar qo'yilmoqda .Shu jumladan, mutlaqo yangicha shakl va mazmundagi Prezident maktablari ,ilod va ixtisoslashgan maktablar tizimi yaratilganini ta'kidlab o'tish joiz. Ushbu maktablarda ta'lim olayotgan ko'plab o'quvchilar nufuzli tanlovlarda yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqdalar. Bugungi kunda yoshlarimiz faqatgina shu sohalarida ham yuqori natijalarni qo'lga kiritib qolmasdan ,shu jumladan, kitobxonlik ,sport, axborot texnologiyalari sohalarida ham yuqori marralarni zabt etib kelmoqda.

Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasining Prezidenti sifatida birinchi imzolagan qonun hujjati -2016-yil 14-sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonun ekanida ham bir olam mazmun-mohiyat mavjuddir. Yurtimiz aholisining yarmidan ko'pini yoshlar tashkil etadi. Prezidentimiz tomonidan biz yoshlar uchun barcha sharoit va imkoniyatlar eshigi ochib qo'yilgan. Demak, ona yurtimizning ertasi, kelajagi biz yoshlarga ishonib topshirilgan ekan, bunga javoban biz yoshlar har jabhada kuch-qudratimizni namoyon qilgan holda O'zbekistonimizning "Yerga tegmagan kuragini yerga tekkizmaslik "uchun bor jon- jahdimiz bilan kurashmog'imiz lozim. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqini eslashimiz o'rindir." Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz –yoshlarning salohiyatini namoyon qilish uchun zarur sharoitlar yaratishdan iboratdir". Yurtboshimizning quyidagi fikrlarida ham biz yoshlarga bo'lgan ishonchlari ko'rinib turibdi. Boshqa sohalar qatori ta'lim sohasida ham yurtimizda tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan, mamlakatimizda Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi, maktab ta'limi tizimi tubdan isloh qilinib, 11 yillik umumiy o'rta ta'lim tizimi qayta joriy etildi. Viloyatlarda yangi oliy o'quv ta'lim muassasalari, ilmiy va ijodiy markazlar tashkil etilmoqda. Oliy o'quv yurtlariga qabul kvotalari sezilarli darajada kengaytirildi. Sirtqi va kechki oliy ta'lim shakli tiklandi. So'nggi yillarda yurtimizda ko'plab rivojlangan mamlakatlarning nufuzli universitetlari filiallari ochildi. Ta'lim sohasida yoshlarimiz ham ilg'or natijalarga erishib kelmoqda. Uzoqqa bormaylik yaqinda o'zimizning TerDU Ijtimoiy fanlar fakultetining talabalari ya'ni Prezident stipendiyasi sohibasi O'sarova MUBorak, Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibalari Ziyaqulova Maftuna, Ne'matova Diyoralar nomdor stipendiyalarni qo'lga kiritganlari ham fikrimizning yaqqol isbotidir. O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati sohasida amalga oshiriladigan ishlarni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha "O'zbekiston yoshlari -2025" Konsepsiyasi loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Konsepsiyada O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishning yangicha va xalqaro standartlarga mos mexanizmlarini yaratish nazarda tutiladi. Xulosa qilib aytganda, "Azmu shijoatli yoshlarimiz bilan birgalikda Yanggi O'zbekistonni albatta bunyod etamiz ". Biz yoshlar ajdodlarimizga munosib avlod bo'lish uchun yaratilgan imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda, yurtboshimizning biz yoshlarga bildirgan ishonchini oqlashni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yishimiz lozim. Biz shijoatli yoshlar yurtimiz kelajagi bunyodkorligi haqida o'ylamasak, uning uchun qayg'urmasak kim bizning yurtimiz bunyodkorligi haqida o'ylaydi? Bizdan oldingi ajdodlarimizning bizning mana shunday tinch va farovon yurtda, zamonaviy oliy o'quv yurtlarida o'qishiga hissalarini katta ekan, biz ham o'sib kelayotgan yosh avlodga munosib o'rnak bo'lishimiz uchun imkoniyatlardan samarali foydalanmog'imiz lozim. Xalqimizda shunday bir naql bor: "Nimani eksang, shuni o'lasan". Demak, biz bobokalonlarimiz bilan qay darajada faxrlanayotgan ekanmiz, kelajak avlod ham biz bilan shu darajada

faxrlanishi uchun ularga o'zimizdan bitmas-tuganmas ma'naviy xazina qoldirmog'imiz kerak. Biz yoshlar birlashib bir katta kuchmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Shavkat Mirziyoyev – “Erkin va farovon Demokratik O'zbekiston Davlatini birgalikda barpo etamiz “
2. Islom Abdug'aniyevich Karimov- “Yuksak ma'naviyat -yengilmas kuch “